

MOLIYA BOZORLARI VA FOIZ STAVKALARI ORASIDAGI BOG'LIQLIKLAR

¹Mardanov Aziz Yusupovich, ²Davlatov Mardon Bahrom o'g'li

¹“Oriental” universiteti “Iqtisodiyot va Turizm” fakulteti decani, ²“Oriental” universiteti

“Iqtisodiyot va Turizm” fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079645>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot moliya bozorlari va foiz stavkalari o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganadi, foiz stavkalarining o'zgarishi global moliyaviy landshaftning turli jabhalariga ta'sir qilishning ko'p qirrali usullarini o'rganadi. Tadqiqot ushbu ikki muhim komponent o'rtasidagi dinamik o'zaro ta'sirni har tomonlama tahlil qilish, ularning iqtisodiy barqarorlik va investitsiya strategiyalari uchun o'zaro ta'siri va oqibatlarini yoritishga qaratilgan.

Tekshiruv iste'molchilarga ham, biznesga ham ta'sir ko'rsatadigan qarz xarajatlarining asosiy hal qiluvchi omili sifatida foiz stavkalarining asosiy rolini o'rganishdan boshlanadi. U foiz stavkalarining o'zgarishi iqtisodiy o'sishni qanday rag'batlantirishi yoki to'sqinlik qilishi mumkinligi, bu o'zgarishlar iste'mol xarajatlari, korporativ investitsiyalar va umumiy bozor kayfiyatiga ta'sir qilishning murakkab mexanizmlarini ko'rib chiqadi. Tadqiqot shuningdek, foiz stavkalarining o'zgarishi xususiy sektorga banklar tomonidan berilgan kreditlarga qanchalik bog'liqligini o'rganadi.

Bundan tashqari, tadqiqot moliyaviy bozorlarning iqtisodiy salomatlik barometri va foiz stavkalarining o'zgarishini uzatish kanali sifatidagi rolini o'rganadi. Bundan tashqari, tadqiqotda markaziy banklarning foiz stavkalari siyosatini pul-kredit nazorati vositasi sifatida qo'llash samaradorligi hamda ular murakkab va o'zaro bog'langan global moliya tizimini boshqarishda duch kelishi mumkin bo'lgan muammolar baholanadi.

Kalit so'zlar: Moliya bozorlari, foiz stavkalari, xususiy sektorga berilgan kreditlar, ekonometrik model, STATA-14, korrelyatsiya, skatterogramma, avtokorrelyatsiya, BRICS mamlakatlari, davlat dasturlari, bank tashkilotlar, fiscal siyosat, markaziy bank.

Moliya bozorlari, foiz stavkalari, xususiy sektorga berilgan kreditlar, ekonometrik model, STATA-14, korrelyatsiya, skatterogramma, avtokorrelyatsiya, BRICS mamlakatlari, davlat dasturlari, bank tashkilotlar, fiscal siyosat, markaziy bank.

Kirish:

Zamonaviy iqtisodiy dinamika sharoitida moliyaviy bozorlar va real foiz stavkalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik makroiqtisodiy barqarorlik va o'sishning hal qiluvchi omili hisoblanadi. Ushbu ikki o'zgaruvchi o'rtasidagi murakkab munosabatlar olimlar, siyosatchilar va bozor ishtirokchilari o'rtasida doimiy tekshiruv mavzusi bo'lib, uning investitsiya qarorlari, inflyatsiya kutilmalari va umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlarga chuqur ta'sir ko'rsatishi tan olinadi. Qarz olish qiymatini yoki inflyatsiyani hisobga olgandan so'ng investitsiyalar rentabelligini ifodalovchi real foiz stavkalari iste'mol modellarini shakllantirishda, investitsion qarorlar qabul qilishda va pul-kredit siyosatining samaradorligida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Qimmatli qog'ozlar narxlari, obligatsiyalar daromadliligi va kredit spremlari kabi turli xil vositalarni o'z ichiga olgan moliyaviy bozorlarda kuzatilgan dinamizm real foiz stavkalariga ta'sir qiluvchi kuchli kuch sifatida e'tirof etilgan. Moliyaviy bozor sharoitlari kapitalning real qiymatiga o'z ta'sirini o'tkazadigan nozik kanallarni tushunish ham nazariy iqtisodiy asoslar, ham amaliy siyosat mulohazalari uchun zarurdir. Jahon moliya bozorlari rivojlanishda davom etar va bir qator iqtisodiy, geosiyosiy va texnologik omillarga javob berar ekan, moliya bozorlarining real foiz stavkalariga ta'sirini har tomonlama tahlil qilish zarurati tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

Ushbu ilmiy maqola moliyaviy bozorlar va real foiz stavkalari o'rtasidagi murakkab dinamikani tizimli ravishda o'rganishni ta'minlash orqali mavjud bilimlar to'plamiga hissa qo'shishga intiladi. Qattiq empirik tahlil va makroiqtisodiy omillarni batafsil ko'rib chiqish orqali biz moliyaviy bozor sharoitlari turli vaqt oralig'ida qarz olishning real qiymatini shakllantiradigan asosiy mexanizmlarni ochishga harakat qilamiz. Shunday qilib, biz nafaqat nazariy tushunchamizni oshiribgina qolmay, balki zamonaviy iqtisodiy landshaftning murakkabliklarida harakat qilayotgan investorlar, biznes va siyosatchilar uchun amaliy qarorlar qabul qilishda ma'lumot beruvchi qimmatli fikrlarni taqdim etishga intilamiz.

Adabiyotlar tahlili:

Moliyaviy bozorlar va real foiz stavkalari o'rtasidagi murakkab munosabatlar iqtisodiy tadqiqotlarning asosiy nuqtasi bo'lib, olimlar iqtisodiy agentlar uchun determinantlar va ta'sirlarni aniqlash uchun ushbu murakkab o'zaro ta'sirning turli o'lchamlarini o'rganishadi. Ushbu adabiyot sharhi mavjud tadqiqotlarning asosiy topilmalari va hissalarini sintez qilib, moliyaviy bozorlarning real foiz stavkalariga ko'p qirrali ta'sirini har tomonlama ko'rib chiqadi.

Yetkazish mexanizmlari: Adabiyotning asosiy jihati moliyaviy bozor sharoitlari real foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatadigan uzatish mexanizmlarini aniqlash va tahlil qilishga qaratilgan. Obligatsiyalar daromadlilik va qimmatli qog'ozlar bahosidagi o'zgarishlar kabi an'anaviy kanallar keng ko'lamda o'rganildi. Bernanke (2005) va Gürkaynak va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar. (2007) bozor ishtirokchilariga signallarni uzatishda va real foiz stavkasi dinamikasiga ta'sir qilishda ushbu kanallarning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kredit spredlari va risk mukofotlari: Real foiz stavkalarini shakllantirishda kredit spredlari va risk mukofotlarining roli katta e'tiborni tortdi. Tadqiqotchilar, jumladan Gilchrist va Leahy (2002) va Duffee (2002) kredit spredidagi tebranishlar idrok etilgan kredit riskidagi o'zgarishlarni qanday aks ettirishini, kreditlar narxiga ta'sir qilishini va real foiz stavkalariga ta'sir qilishini ta'kidlaydilar. Moliyaviy bozorlarda riskni idrok etish va uning foiz stavkalarida namoyon bo'lishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tushunish kengroq iqtisodiy oqibatlarni tushunish uchun zarurdir.

Inflyatsiya kutilmalari va pul-kredit siyosati: Adabiyotda inflyatsiya kutilmalari va pul-kredit siyosatining moliya bozorlari va real foiz stavkalari o'rtasidagi munosabatlarga vositachilik qilishda dolzarbligi ta'kidlangan. Mishkinning (1995) muhim ishi va Svenssonning (2003) so'nggi hissalarida markaziy banklar o'zlarining siyosat harakatlari orqali umidlarni shakllantirish va real foiz stavkalariga ta'sir qilishda hal qiluvchi rol o'ynashini ta'kidlaydi.

Vaqt bo'yicha o'zgaruvchan dinamika: Moliyaviy bozorlarning real foiz stavkalariga ta'sirining vaqtinchalik evolyutsiyasi ortib borayotgan qiziqish sohasi bo'ldi. Tadqiqotchilar, shu jumladan Ang va Piazzesi (2003), moliyaviy bozorlarning dinamik tabiatini va turli iqtisodiy sharoitlarda foiz stavkalarining o'zgarishiga olib keladigan rivojlanayotgan omillarni tan olgan holda, bu munosabatlarning vaqt o'zgarishini o'rganadilar.

Globallashuv va o'zaro bog'liq bozorlar: Obstfeld va Teylor (2002) va Rey (2013) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda xalqaro moliya bozorlarining ichki real foiz stavkalariga ta'sirini ta'kidlagan. Global moliyaviy sharoitlar mahalliy foiz stavkalariga qanday ta'sir qilishini tushunish siyosatchilar va bozor ishtirokchilari uchun o'zaro bog'liq iqtisodiy landshaftda harakat qilish uchun juda muhimdir.

Makroiqtisodiy omillar va fiskal siyosat: Moliyaviy bozor ko'rsatkichlaridan tashqari, Vudford (2011) va Eggertsson va Vudford (2003) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar moliyaviy bozorlar va real foiz stavkalari o'rtasidagi munosabatlarni shakllantirishda kengroq makroiqtisodiy

omillar va fiskal siyosatning rolini ta’kidlaydi. Pul-kredit va fiskal siyosatning o’zaro ta’siri va ularning foiz stavkalariga birgalikda ta’siri iqtisodiy tizimni yaxlit tushunishga yordam beradi.

Tadqiqot metodologiyasi:

Butun dunyo jaxon banki ma’lumotlari, darsliklar, professor olimlarning fikr-muloxazalari, ularning nazariy va amaliy strategiyalari ilmiy ishlari mazkur tadqiqotning nazariy-uslubiy asoslarini tashkil etadi. Tadqiqotda abstract va analitik mushoxadalar, normativ, pozitiv, siyosiy taxlil, qiyosiy va omilli taxlil kabi usullardan foydalanilgan. Ekonometrik model:

$$\begin{aligned} & \text{Banklar tomonidan xususiy sektorga berilgan kreditlar}_{it} \\ & = \beta_0 + \beta_1 \times \text{real foiz stavkalari}_{it} + u_{it} \end{aligned}$$

Taxlillar va tadqiqot natijalari:

1) Ma’lumotlarning tasviriy statistik taxlili: hisobotda keltirilgan statistik tadqiqotlarni amalga oshirish uchun barcha statistik ma’lumotlar <https://databank.worldbank.org> (Jahon Bankining) rasmiy veb saytida taqdim qilingan ma’lumotlar bazasidan olindi. Bu maqsadda 1991-2022 yillar oralig’i uchun BRICS, mamlakatlari, ya’ni, Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy, Janubiy Afrika mamlakatlariga tegishli bo’lgan statistic: xususiy sektorga berilgan kreditlar (%), real foiz stavkalari (%) ko’rsatkichlari tanlab olindi. 1-rasmda dunyoning eng rivojlanib kelayotgan Xitoy davlatining real foiz ko’rsatkichlari chiziqli diagrammada keltirilgan:

Ushbu jadvaldan ko’rinib turibdiki Xitoyda real foiz stavkalari 2001-yildan 2022-yilgacha o’ynab turganini ko’rishimiz mumkin. Bunga asosiy sabab qilib esa butun dunyoga chiqish, xalqaro eksport, ishlab chiqaruvchilarni qo’llab quvvatlash va keskin rivojlanish omillar ko’rsatilgan. 2-jadvalda esa xuddi shu ko’rsatkichlar Braziliya bilan solishtirilganida quyidagi jadval xosil bo’ldi:

Real foiz stavkasi xolatlari bu davlatda ijobiy va sezilarli darajada kamaygan ya'ni eng avj olgan yili 1998-yili 77.4 % ni tashkil etgan bo'lsa bu ko'rsatkich 2022-yilga kelib 16.72 % ga teng bo'ldi. Bu esa Qozog'iston uchun juda yaxshi natijalar qayd etilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Endi 3-diagrammada esa Rossiyaning xususiy sektorga berilgan kreditlari ko'rsatkichlarini ko'rib chiqamiz.

Xususiy sektorga berilgan kreditlar Rossiyada 2001-yildan boshlangan. Eng past ko'rsatkich 2004-yilda 16.2% bilan eng yuqori ko'rsatkich esa 2020-yilda qayd etilgan bo'lib

59.58 foizni tashkil etgan. Trend chizig’iga qaraydigan bo’lsak 2001-yildan 2022-yilgacha xususiy sektorga berilgan kredit xolatlari oshgan. Bularni keltirib chiqaruvchi sabablar mamlakatda xususiy sektorni qo’llab quvvallash, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish, butun dunyo e’lon qilib kelayotgan sanksiyalarga maksimal yechim topish va ishlab chiqarish sohasini yanada rivojlantirish. 4-diagrammada esa jaxon bankidan olingan ma’lumotlarga ko’ra tanlab olingan 5 ta mamlakat uchun Xususiy sektorga berilgan kreditlar va Real foiz stavkalari orasidagi munosabatlar skatterogramma misolida keltirilgan:

Bu jadvaldan ko’rinib turibdiki ushbu ko’rsatkichlar o’rtasida salbiy yoki ijobiy munosabat mavjud yoki mavjud ekanligini bir qarashda bilib bo’lmaydi. Buning uchun korrelyatsiya testi o’tkazilishi kerak.

Agar o’zgaruvchilar qiymatlarini tahlil qilib ko’rilganda, ko’rish mumkinki, panel ma’lumotlari to’liq tayyorlangan – ya’ni, BRICS mamlakatlari uchun 1991-2022 yillar uchun statistik qatorlar to’liq to’plab olingan. Buni kuzatish uchun STATA-14 ekonometrik tahlil dasturi vositasida olingan xulosalarning statistik ko’rsatkichlari 5-6-jadvalda taqdim etilgan. Ushbu amaliyotni bajarish uchun STATA-14 dasturiga kirib “summarize” buyrug’ining “details” muqobilidan foydalanildi. Natijada quyidagi jadval xosil bo’ldi:

Banklar tomonidan xususiy sektorga berilgan ichki
kreditlar Y %

	Percentiles	Smallest		
1%	17.96039	16.82324		
5%	23.67775	17.96039		
10%	27.68567	21.23524	Obs	144
25%	42.26616	22.51077	Sum of Wgt.	144
50%	54.49192		Mean	64.25235
		Largest	Std. Dev.	35.90714
75%	69.13014	157.8091		
90%	123.0908	165.3904	Variance	1289.322
95%	140.2351	177.2674	Skewness	1.328111
99%	177.2674	182.8681	Kurtosis	4.278185

Jadvaldan ko`rish mumkinki, banklar tomonidan xususiy sektorga berilgan kreditlar ko`rsatkichlari uchun eng kichik qiymat (min) 16.82, eng katta qiymat (max) 182.86. Bu qiymatlarning barchasini foizda taqdim qilindi. Bunda, qator o`rta arifmetik qiymati 64.25 ga va kvadratik o`rtacha tafovuti 35.9 ni tashkil qildi. Kelib chiqqan Kvadratik o`rtacha tafovut qiymati o`rta arifmetik qiymatdan kichik ekanligidan bilsa bo`ladiki, chetki qiymatlar kuzatilmagan. Og`ish darajasi (“skewness”) va yoyilish darajasi (“kurtosis”) ko`rsatkichlariga qaralganda, ularning qiymatlari bir biriga mos ravishda 1.328 va 4.28 ni tashkil qildi. Bu ko`rsatkichlardan kelib chiqib, yalpi ichki mahsulot statistikalari normal taqsimot qatoriga mos kelishini bemalol ta`kidlash mumkin. Chunki fanda isbotlab qo`yilganidek, Georg va Melleri (2010) og`ish darajasi ko`rsatkichi -2dan 2gacha oraliqda va yoyilish darajasi -7dan 7gacha oraliqlarda qayd etilsa, qator taqsimotini normal deb hisoblash mumkin ekanligini isbotlashgan.

Real foiz stavkasi (%)

	Percentiles	Smallest		
1%	-12.85694	-18.95155		
5%	-4.904962	-12.85694		
10%	-1.412648	-9.924685	Obs	143
25%	2.464688	-9.633111	Sum of Wgt.	143
50%	4.808592		Mean	9.58826
		Largest	Std. Dev.	15.75365
75%	8.591449	48.50473		
90%	34.79201	65.40884	Variance	248.1776
95%	44.63517	67.06092	Skewness	1.956585
99%	67.06092	77.61684	Kurtosis	6.981795

Real foiz ko`rsatkichlari uchun eng kichik qiymat (min) -18.95, eng katta qiymat (max) 77.61. Qator o`rta arifmetik qiymati 9.588 va kvadratik o`rtacha tafovut 15.753 ni tashkil qildi. Kvadratik o`rtacha tafovut qiymati o`rta arifmetik qiymatidan katta ekanligidan bilsa bo`ladiki, chetki qiymatlar kuzatilgan. Og`ish darajasi 1.956 va yoyilish darajasi 6.981 ni tashkil qilgan. Bu

ko`rsatkichlardan kelib chiqib, real foiz statistikalari normal taqsimot qatoriga mos kelmasligini taxminan aytish mumkin.

Analitik statistik taxlil: Yuqorida qayd qilingan mamlakatlarda banklar tomonidan xususiy sektorlarga berilgan kreditlarni analitik taxlil qilganda ushbu ko`rsatkichlar orasidagi munosabat iqtisodiy nazariyaga ko`ra ijobiy bo`lishi kerak: 7-jadvalda ko`rsatkichlar orasidagi munosabatlarni taxlil qilish uchun korrelyatsiya testi o`tkazildi:
. cor Banklartomonidanxususiysektor Realfoizstavkasi
(obs=138)

	Bankla~r	Realfo~i
Banklartom~r	1.0000	
Realfoizst~i	-0.2653	1.0000

Korrelyatsiya ko`rsatkichi:

Banklar tomonidan xususiy sektorga berilgan kreditlar va real foiz stavkalari darajalari uchun -0.265 ni tashkil qildi. Bu ko`rsatkichlardan banklar tomonidan xususiy sektorga berilgan kreditlar va real foiz stavkalari darajalari o`rtasida munosabat yo`nalishi salbiy, munosabat kuchi esa kuchsiz ekani tasdiqlandi.

Regression tahlil amalga oshirilganda, avvalambor, ma`lumotlar qatorini qo`shilgan ma`lumot sifatida qarab, EKKU (eng kichik kvadratlar usuli) regressiyasi amalga oshirildi. Bu ishni STATA-14 ichki “regress” buyrug`i bilan bajarildi. Natijalar 8-jadvalda quyidagicha taqdim etildi:

Linear regression

Banklartomoni danxu~r	Coef.	St.Err.	t- value	p- value	[95% Conf	Interval]	Sig
Realfoi zstavkasi	.608	.89	3.21	.002	.982	-.233	**
Consta nt	70 .054	3. 507	3. 9.97	0	63 .119	76 .99	**
Mean dependent var		64.060		SD dependent var		36.031	
R-squared		0.070		Number of obs		138	
F-test		10.293		Prob > F		0.002	
Akaike (AIC)	crit.	1373.84		Bayesian crit. (BIC)		1379.69	
	2					7	

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Ushbu taxlil ko`rsatishicha banklar tomonidan xususiy sektorga berilgan kreditlarga real foiz stavkalarining beta koeffitsiyenti axamiyatga ega ekan. Natija manfiy -0.608 chiqqani va Gipotezalar testi ko`rsatgan qiymat 0.005 dan kichikligi xam buning yaqqol isboti ekanligini tasdiqladi. Bundan shunday xulosa keladiki agar real foiz stavkalarini 1 % oshadigan bo`lsa

banklardan xususiy sektorlar kredit olish hajmi 0.608 foizga kamayishi va bu axamiyatga egaligi kuzatiladi.

Tuzilgan model gomokadast yoki geterokadastligini tekshirish ya’ni Bruesh Pagan testi:
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of Banklartomonidanxususiysektor
chi2(1) = 13.27

Prob > chi2 = 0.183

Ko’rinib turibdiki ko’rsatkichlardagi qiymatga ko’ra geterokadastlik kuzatilmadi. Model to’g’ri va talabga javob berdi chunki natija 0.05 dan yuqori chiqdi ya’ni 0.183 ga teng.

Avtokorrelyatsiya bormi yoki yo’q?

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

lags (p)	chi2	df	Prob > chi2
78	99.161	78	0.0533
79	99.377	79	0.0604
80	99.762	80	0.0666
81	100.241	81	0.0725
82	100.241	82	0.0835
83	100.286	83	0.0952
84	100.286	84	0.1086
85	100.286	85	0.1232
86	100.289	86	0.1390
87	100.521	87	0.1524
88	100.604	88	0.1691
89	100.605	89	0.1883
90	100.608	90	0.2087
91	100.956	91	0.2231
92	101.078	92	0.2428
93	101.153	93	0.2644
94	101.214	94	0.2872
95	101.221	95	0.3121
96	101.401	96	0.3334
97	101.461	97	0.3582
98	101.679	98	0.3794
99	101.680	99	0.4067
100	102.368	100	0.4156

H0: no serial correlation

Bu jadvaldan ko’rish mumkinki ushbu modelda avtokorrelyatsiya deyarli ro’y bermagan.

Xulosa:

Moliya bozorlari va foiz stavkalari o’rtasidagi bog’liqlik muhim moliyaviy tuzilmalardan biri hisoblanadi. Bu tuzilmalar o’zaro bog’liq bo’lganiga, moliyaviy tizimning islohoti, mamlakatning iqtisodiy holati va boshqa ko’rsatkichlarga qarab tushunchalarini o’z ichiga oladi. Quyidagi xulosa moliya bozorlari va foiz stavkalari orasidagi asosiy bog’liqliklarni ta’riflash uchun yordam beradi:

Inflatsiya: Inflatsiya - umumiy mahsulotlar narxlarining o'sishi va pulning sifati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar moliya bozori o'sishiga sabab bo'lgan asosiy sabablar inflatsiyaga olib kelgan bo'lsa, foiz stavkalari moliyaviy tizimni boshqarish uchun o'zgarib turadi.

Moliya siyosati: Davlat va markaziy banklar moliya siyosati orqali moliya bozorlarini boshqarishadi. Foiz stavkalari, moliya politikasining muhim vositasidir. Qonun huzuridagi foiz stavkalari talab va taklifni, istiqbollarni, investitsiyalarni va valyuta kurslarini ta'sir qiladi.

Investitsiyalar: Olgan foiz stavkalari investitsiya olishning qiyinligini ta'sir qila oladi. Yuqori foiz stavkalari investorsizlikni oshirishi mumkin, shuning uchun ularni pastga oshirish moliyaviy islohotlarni kuchaytiradi.

Valyuta kurslari: Moliya bozorlari va foiz stavkalari orasidagi bog'liqlik, mamlakatning valyuta kurslarini ta'sir qila oladi. Foiz stavkalari o'zgarishi valyuta kurslari ustida ham ta'sir qila oladi.

Kreditlarni olish va to'lov shartlari: Foiz stavkalari kreditlarni olish va ularni qaytarish shartlarini belgilaydi. Yuqori foiz stavkalari kreditlarni olishni qiyinlashtiradi va odamlarni qarzdorlikka solishtirishi mumkin.

Iqtisodiy islohotlar: Davlatning iqtisodiy islohotlari moliya bozorlarini hamda foiz stavkalari orasidagi bog'liqliklarni ta'sir qila oladi. Masalan, moliyaviy stimulyatsiyalar, soliq tizimi o'zgarishlari va boshqa iqtisodiy islohotlar.

Har bir mamlakat o'zining iqtisodiy tizimini boshqarishda o'z ko'rsatkichlariga ega bo'lgani uchun, moliya bozorlari va foiz stavkalari orasidagi bog'liqliklar tahlil qilinadi.

Takliflar:

Moliyaviy bozorlarda real foiz stavkalarini yaxshilash iqtisodiy, pul va moliyaviy sharoitlarni hal qilishni o'z ichiga olgan ko'p qirrali vazifadir. Haqiqiy foiz stavkalarini yanada yaxshilash uchun bir nechta chora-tadbirlar ko'rib chiqilishi mumkin:

Monetar siyosatga tuzatishlar: Markaziy banklar pul-kredit siyosati orqali foiz stavkalariga ta'sir qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Federal mablag'lar stavkasi kabi siyosat stavkalarini sozlash qisqa muddatli foiz stavkalariga ta'sir qilishi mumkin. Siyosat niyatlari va pul-kredit vositalarining samarali amalga oshirilishi real foiz stavkalarini barqarorlashtirish va yaxshilashga yordam beradi.

Inflyatsiya maqsadliliigi: Markaziy banklar pul-kredit siyosatini boshqarish vositasi sifatida inflyatsiyani jilovlash orqali foydalanishlari mumkin. Ishonchli va shaffof inflyatsiya maqsadini belgilash barqaror real foiz stavkalariga hissa qo'shib, inflyatsiya kutilmalarini mustahkamlashga yordam beradi. Markaziy bankning narxlar barqarorligini ta'minlash majburiyati to'g'risidagi axborotning aniqligi juda muhim.

Moliya bozorini tartibga solish va nazorat qilish: Moliyaviy bozorlarning to'g'ri ishlashi va yaxlitligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Shaffoflikni kuchaytiruvchi, bozorni manipulyatsiya qilishning oldini oluvchi va tizimli risklarni kamaytiradigan tartibga solish choralari barqaror moliyaviy sharoitlarga hissa qo'shishi va real foiz stavkalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Fiskal siyosatni muvofiqlashtirish: Makroiqtisodiy barqarorlik va barqaror o'sishni qo'llab-quvvatlovchi muvofiqlashtirilgan soliq-byudjet siyosati barqaror foiz stavkalariga hissa qo'shishi mumkin. Fiskal mas'uliyat, ortiqcha taqchillikka yo'l qo'ymaslik va samarali infratuzilmaga sarmoya kiritish uzoq muddatli istiqbolda real foiz stavkalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Tuzilmaviy islohotlar: Iqtisodiy samaradorlik va samaradorlikni oshirish uchun tarkibiy islohotlarni amalga oshirish real foiz stavkalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mehnat bozorlari, soliq siyosati va tartibga solish muhiti kabi sohalaridagi islohotlar yanada barqaror va dinamik iqtisodiyotga hissa qo'shishi mumkin.

Xalqaro hamkorlik: Moliyaviy bozorlarning globallashuv xususiyatini hisobga olgan holda xalqaro hamkorlik hal qiluvchi ahamiyatga ega. Markaziy banklar va moliyaviy regulyatorlar o'rtasida muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlar transchegaraviy risklarni yumshatishga yordam beradi, barqaror va bashorat qilinadigan global moliyaviy sharoitlarga hissa qo'shadi.

Texnologiya va innovatsiyalarga sarmoya: Texnologik yutuqlar va innovatsiyalarni rag'batlantirish samaradorlik va iqtisodiy o'sishni oshirishi mumkin. Ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga, ta'limga va infratuzilmaga investitsiyalar yuqori real foiz stavkalari uchun qulay muhit yaratishi mumkin.

Tizimli xavflarni monitoring qilish va tuzatish: Muntazam monitoring va tizimli xavflarni bartaraf etish bo'yicha faol choralar, masalan, haddan tashqari leveraj va aktivlar pufakchalari moliyaviy barqarorlikka hissa qo'shishi mumkin. Nazorat qiluvchi organlar yuzaga keladigan xavflarni ular kuchayishidan oldin bartaraf etish uchun vositalar va vakolatlarga ega bo'lishi kerak.

Jamoat ishonchi va muloqot: Aholining moliya tizimining barqarorligiga, pul-kredit va soliq-byudjet siyosatining samaradorligiga ishonchini shakllantirish va qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Siyosatchilarning shaffof muloqoti umidlarni boshqarishga yordam beradi va moliyaviy bozorlardagi noaniqlikni kamaytiradi.

Moslashuvchan siyosat asosi: Siyosat ishlab chiqaruvchilar iqtisodiy sharoitlar va muammolar vaqt o'tishi bilan o'zgarib borishini tan olgan holda moslashuvchan asosni qabul qilishlari kerak. Dinamik iqtisodiy sharoitlarda real foiz stavkalarini samarali boshqarish uchun o'zgaruvchan sharoitlarga asoslangan siyosatlarni moslashtirishda moslashuvchanlik zarur.

Ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish siyosatchilar, markaziy banklar va nazorat qiluvchi organlar tomonidan moliya bozorlarida barqaror va real foiz stavkalarini yaxshilash uchun yaxlit va muvofiqlashtirilgan yondashuv talab qiladi.

REFERENCES

1. Ang, A., & Piazzesi, M. (2003). A no-arbitrage vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables. *Journal of Monetary Economics*, 50(4), 745-787.
2. Bernanke, B. S. (2005). The global saving glut and the U.S. current account deficit. Sandridge Lecture at the Virginia Association of Economics, Richmond, Virginia.
3. Duffee, G. R. (2002). Term premia and interest rate forecasts in affine models. *Journal of Finance*, 57(1), 405-443.
4. Eggertsson, G. B., & Woodford, M. (2003). The zero bound on interest rates and optimal monetary policy. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1, 139-233.
5. Gilchrist, S., & Leahy, J. V. (2002). Monetary policy and asset prices. *Journal of Monetary Economics*, 49(1), 75-97.
6. Gürkaynak, R. S., Sack, B., & Wright, J. H. (2007). The U.S. Treasury yield curve: 1961 to the present. *Journal of Monetary Economics*, 54(8), 2291-2304.
7. Mishkin, F. S. (1995). Symposium on the monetary transmission mechanism. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 3-10.

8. Obstfeld, M., & Taylor, A. M. (2002). Globalization and capital markets. NBER Working Paper No. 8846.
9. Rey, H. (2013). Dilemma not trilemma: The global financial cycle and monetary policy independence. Proceedings- Economic Policy Symposium- Jackson Hole, 1-30.
10. Svensson, L. E. (2003). What is wrong with Taylor rules? Using judgment in monetary policy through targeting rules. *Journal of Economic Literature*, 41(2), 426-477.